

தமிழ் இலக்கியங்களில் பெண்கள் - ஓளவையார்

முனைவர் வெ. விஜயசுமி

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
பூ.சா.கோ. கலை அறிவியல் கல்லூரி
கோயம்புத்தூர்

முன்னுரை

தமிழ் இலக்கியத்தின் பொற்காலம் எனச் சித்தரிக்கப்படும் சங்க காலம் தமிழ்ப் புலவர்கள் நிறைந்து வாழ்ந்த காலம். அக்காலத்தில் ஆண்பாற் புலவர்களுக்குச் சளைக்காமல் பெண்பாற் புலவர்களும் இலக்கிய ஆளுமை மிக்கவர்களாகக் காணப்பட்டனர். சிறந்த பல தனிப்பாடல்களை, தொகுப்புக்களைப் பெண்பாற் புலவர்கள் தமிழ் உலகுக்கு ஈந்தபோதும் அவர்களின் இயற்பெயர் அத்தொகுப்புக்களிலோ, தனிப்பாடல்களிலோ குறிப்பிடப்படவில்லை என்பதை இலக்கியங்களை ஆராயும்போது தெளிவாகிறது.

பெண்பாற் புலவர்களின் பெயர் எவ்வாறு சுட்டப்பட்டதெனின், அவர்கள் எழுதிய பாடல்களில் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்பட்ட சொற்களிலிருந்தே அவர்களுக்கு பெயர் வைக்கப்பட்டது என்பதே உண்மை. எடுத்துக்காட்டாக செம்புலம் பற்றி ஒரு புலவர் பாடுகிறார். அவர் பெயர் ஆய்வாளர்களால் அறியப்படவில்லை. ஆயினும் கவிதை இரசம் கொட்டுகிறது. எனவே அப்புலவருக்கு செம்புலப்பெயனீரார் என்று பெயர் சூட்டினர்.

அவ்வகையில் தமிழகத்தில் தோன்றி, தமிழர் வாழ்வையும், தமிழ் இலக்கியத்தையும் வளப்படுத்தியவர் ஓளவையார். தமிழ்ப் பெண் உலகிற்கு மணிமகுடமாக விளங்கியவர். இவர் திருமணம் செய்து கொண்டு வாழ்ந்ததற்கான குறிப்புகள் எதுவும் சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படவில்லை.

பெண்மை

பெண்மை என்பது மானுடத்தின் ஒரு கூறு பெண் தன்மை மாட்சிமை எனச் சதுரகராதி குறிப்பிடுகின்றது. பெண்மையெல்லாம் தாய்மைதான் என்று திரு.வி.க கூறுகின்றார். பெண் உரிமைகள் அனைத்தும் சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த ஓளவையாருக்கும் அவர் காலத்திலேயே வாழ்ந்த முடத்தாமக் கண்ணியார், அல்லூர் நன்முல்லையார், காக்கைப்பாடினியார் போன்றோருக்கும் முழுமையாகக் கிடைத்துள்ளது. பண்டைக் காலத்து தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்களைக் கொண்டு பார்க்கும்போது, பெண்மை போற்றப்பட்டு வந்திருப்பதைக் காண முடிகிறது.

மலர்: 11

சிறப்புத்தொகுப்பு: 1

மாதம்: சூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233278>

ஓளவை என்ற சொல்லின் பொருள்

ஓளவை அல்லது அவ்வை என்ற சொல் 'அவ்வா' என்ற சொல்லின் திரிபாக இருக்கலாம் என்ற கருத்து பலரிடம் நிலவுகின்றது. ஓளவை எனும் சொல் தாய், மூதாட்டி அல்லது தவப்பெண் என்ற கருத்தை உடையது என்று பழந்தமிழ் அகராதி கூறும். பிற்காலத்தில் ஓளவை என்ற சொல், ஆண்டு மற்றும் அறிவு என்பவற்றில் முதிர்ச்சி அடைந்தவர்களைக் குறிக்கும் சொல்லாக விளங்கிற்று போலும். சங்ககால ஓளவையார் நம் கற்பனையில் உள்ளவர் போல முதுமைக் கோலத்தவர் அல்லர். இளமை ததும்பும் விறலி.

ஓளவையார்

உலகில் செந்தமிழில் எண்ணற்ற இலக்கியங்களை பல அறிஞர்கள் இயற்றியுள்ளனர். தமிழ் இலக்கியங்கள் தான் நம் வாழ்வின் முழு ஆதாரம். சங்க காலப் புலவர்களில் பல ஆண் புலவர்களைப் பற்றி பெருமையுடன் விவாதித்துள்ளோம். அதனை மாற்றி இவ் உலகையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்தவர் தான் ஓளவையார். தமிழ் மண்ணில் பிறந்து வளர்ந்த இவர் அனைத்து தேவையான சிந்தனைக் கருத்துக்களையும் மக்களுக்கு எடுத்துரைத்துச் சென்றவர்.

பெண் கவிஞர்களாலும் இலக்கியம் படைக்க முடியும் என்பதை நிரூபித்தவர். இவரது நூல்கள் மிக எளிய நடையில் அறக் கருத்துக்களைப் பேசுகின்றன. பல ஆதாரங்களுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது ஓளவையார் 12 ம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னர் தமிழகத்தில் வாழ்ந்தவர் எனக் கூறலாம். பெண் கவிஞர்களில் முன்னோடி. தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் தூதர்.

ஓளவையார் கடைச்சங்க காலத்தை சார்ந்தவர் எனவும் இவர் பாண் குடியைச் சார்ந்தவர் எனவும் குறிப்பிடுகின்றனர். சங்கப்புலவர் பாடல்தொகை வரிசையில் இவர் 9-ஆம் இடம் பெற்றுள்ளார். ஓளவை சங்க காலப் புலவர்களில் சிறந்தவர்.

சங்கத் தொகை நூல்களுள் ஓளவையார் பாடிய பாடல்களின் எண்ணிக்கை 59. அவற்றுள் 33 புறப் பாடல்கள், 26 பாடல்கள் காதல் மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கை பற்றிக் கூறுவன. அகநானூறு, குறுந்தொகை, நற்றிணை, புறநானூறு ஆகிய தொகுப்பு நூல்களில் அவை உள்ளன. அகப்பாடல்களில் பெரும்பான்மையான பாடல்கள் தலைவனின் பிரிவைப் பற்றியே எடுத்துரைக்கின்றன.

ஓளவையின் எண்ணம் சமுதாயத்திற்கு நன்மை செய்வதாகும். பெண்கள் ஆண்களைச் சார்ந்திருக்கும் அடிமைத்தனத்தை முன்மொழியவில்லை. காதலைப் போற்றியவர். அத்துடன் தம் வார்த்தை வழி நெடுக வீரத்தையும் போற்றியவர்.

ஓளவை பாடிய அகப் பாடல்கள்

ஒரு பெண்ணின் மனத்துயரைப் பற்றி ஒரு பெண் புலவர் பாடுவதற்கும் பிற புலவர்கள் பாடுவதற்கும் வேறுபாடு உள்ளது என்பதைத் தன் பாடல் ஒன்றில் சுட்டிக் காட்டுகின்றார். தலைவனுக்கு என் நிலை தெரியாதா? தலைவனை நினைத்துப் பிரிந்திருந்தால் நான் வாடி போவேன் என்பது அவருக்கு தெரியாதா? அவ்வாறு தெரிந்திருந்தும் பிரிவது ஏன் என்ற வகையிலே அமைந்த பாடல்,

**நம்மனத்து அன்ன மென்மை யின்மையின்
நம்முடை உலகம் உள்ளார் கொல்லோ?
யாங்கென உணர்கோ யானே!**

அகநானூறு பாடல் எண் - 273

என்ற பாடலின் வழி ஆணின் மனதையும் பெண்ணின் மனதையும் வேறுபடுத்திக் காட்டுகின்றார். இது பெண் உணர்வுகளைக் கற்பனை செய்து பாடும் பாடல் இது ஆடவர் பற்றிய அவ்வையின் கருத்தாகும்.

முட்டுவேன் கொல் தாக்குவேன் கொல்

ஓரேன் யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு

ஆஅ ஒல்லெனக் கூவுவேன் கொல்

அலமரல் அசைவளி அலைப்ப என்

உயவு நோய் அறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கே

குறுந்தொகை - பாடல் எண் - 28

என்ற பாடல் வழி, காதலித்த தலைவன் அருகில் இல்லை. இரவுக் காலத்தில் இனிய தென்றல் வீசுகின்றது. ஊரில் அமைதி நிலவுகின்றது. அனைவரும் உறங்கி விட்டனர். இந்நிலையில் தன்னந்தனியாக உறக்கம் வராமல் விழித்துக் கொண்டிருக்கும் காதல் வயப்பட்ட பெண்ணின் வேதனையை ஔவையார் விளக்குகின்றார்.

இப்பெண்ணை யாரும் அடிக்கவோ திட்டவோ இல்லை. ஆனால் தனிமையில் விட்டதே அவளுக்குத் தாங்க முடியாத தண்டனையாக இருக்கின்றது. இத்தகைய தனிமைத் தவிப்பினை இன்னொரு பெண்ணால் தான் உணர முடியும். காதலனைப் பிரிந்து வாடிய மகளிர்க்கு மேல் குறிப்பிட்டது போன்ற பிரிவுத் தன்மையை குறிக்கும் பாடல்களை ஊர் ஊராகச் சென்று ஔவையார் பாடியுள்ளார்.

பிரிந்து சென்ற கணவன்மார்களைத் தேடிக் கொண்டு புறப்பட்ட ஆதிமந்தி, வெள்ளி வீதியார் பற்றிய செய்திகள் ஔவையார் காலத்தில் பரவலாக பேசப்பட்டன. வருவதாக சொல்லிச் சென்ற கணவன்மாரை எண்ணி வருந்திக் கொண்டிருக்கிற பெண்களுக்கு இவர்கள் இருவரை பற்றிய நினைவு வெளிப்படும் அகநானூற்று பாடல் ஒன்று,

**நெறி படு கவலை நிரம்பா நீளிடை
வெள்ளி வீதியைப் போல நன்றும்
செலவு அயர்ந்திசினால் யானே!**

அகநானூறு பாடல் எண் 147

இது மட்டும் இன்றி இன்னும் சிறப்பாக பல பாடல்களை இயற்றியுள்ளார். கணவன் தன்னைப் பிரிந்து செல்லமாட்டான் என்று எண்ணிய தலைவி வருந்தும்படி எதிர்பாராமல் பொருளிட்டப் புறப்பட்டு விட்டான் தலைவன். அதை அறிந்த அவள் தன் தோழியிடம் கூறுவதாக பின்வரும் பாடலை அமைத்துள்ளார்.

**செல்வார் அல்லர் என்று யான் இகழ்ந்தனளே
ஔவாள் அல்லள் என்று அவர் இகழ்ந்தனரே
குறுந்தொகை பாடல் எண் - 43**

மற்றொரு பாடலில் தலைவன் பிரிவு நீட்டித்தபோது அவனது பிரிவுத் துயரைத் தாங்கிக் கொள்ள இயலாத தலைவி தன் தோழியிடம் வருந்திக் கூறுகிறாள் இதனை,
**உள்ளின் உள்ளம் வேமே உள்ளாது
இருப்பினெம் அளவைத் தன்றே வருத்தி
வான்றோய் வற்றே காமம்**

சான்றோர் அல்லர் யாம்மரீஇ யோரே

குறுந்தொகை பாடல் எண் 102

என்ற வரிகளால் பெண்மையின் உள்ளத்தை மிக அழகாக, தெளிவாகப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிறார்.

ஔவையின் கால வேறுபாடு

ஔவையார் நன்கு அறிமுகமான ஒரு பெண் புலவர். ஔவையார் என்னும் பெயர் கொண்ட புலவர்கள் பலர் இருந்தனர். நூலமைதி, தமிழ்நடை, தொடர்புடையோர் முதலானவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு வரலாற்று நோக்கில் பார்க்கும் போது அவர்கள் வெவ்வேறு காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் என்பது புலனாகும். ஔவையார், சங்ககாலப் புலவர் அங்கவை சங்கவைக்கு மணம் முடித்து வைத்தவர், அறநூல் புலவர், கதையில் வரும் புலவர், சிற்றிலக்கியப் புலவர் எனப் பாகுபடுத்தியுள்ளனர்.

சங்க கால புலவர் அதியமான் காலத்தில் வாழ்ந்தவர், அக்காலத்தில் வாழ்ந்தவரே கபிலர், கபிலரின் நண்பனான பாரியின் மகர்களான அங்கவை, சங்கவை இருவரின் திருமணத்திற்கு முயற்சி மேற்கொண்டவர்கள் ஔவையும் கபிலரும். அன்றியும் ஔவையார் நூல்கள் பட்டியலில் வரும் பல நூல்கள் பெயரளவிலேயே காணப்படுகின்றன. அவை, கல்வியொழுக்கம், நன்னூற்கோவை, நான்மணிக்கோவை, நான்மணி மாலை, அருந்தமிழ் மாலை, தரிசனப்பத்து, பிடக நிகண்டு போன்றவையாகும்.

ஔவை பாடிய அறக்கருத்துகள்

ஆத்திசூடி எளிமையான வரிகளை கொண்டு அனைவரும் புரிந்துகொள்ள

கூடிய வகையில் இயற்றப்பட்ட ஒரு நீதிநூல் ஆகும். ஆத்திசூடி 12-ம் நூற்றாண்டில் இயற்றப்பட்ட நூலாகும். உயிர் வருக்கம், உயிர்மெய் வருக்கம், ககர வருக்கம், சகர வருக்கம், தகர வருக்கம், நகர வருக்கம், பகர வருக்கம், மகர வருக்கம், வகர வருக்கம் எனப் பிரித்துத் தொகுத்துள்ளார். இதில் மொத்தம் 109 பாடல்களும், ஒரு கடவுள் வாழ்த்தும் இடம்பெற்றுள்ளன.

தீராக்கோபம் போரா முடியும் என்ற பாடலின் மூலம் போரால் வெறும் ஆபத்து தான் ஏற்படும், அதனால் ஏராளமான உயிர்கள் பலியாகும் என்று போர் செய்வதை மறுத்தார்.

எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர்

அவ்வழி வாழிய நிலனே

புறநானூறு பாடல் எண் - 187

எனப் பாடியதிலிருந்து ஔவையின் தத்துவ அறிவை அறியமுடிகிறது. ஔவையார் மானிடர் மீது எவ்வளவு பற்று கொண்டவர் என்பதை இப்பாடல் சுட்டுகிறது.

வாழ்ச்செய்த நல்வினை அல்லது

ஆழுங்காலைப் புணைபிறிது இல்லை

புறநானூறு பாடல் எண் - 367

பிறரை வாழச் செய்வதுதான் நல்வினை. இதைப்போல் இன்பம் தந்து உதவக் கூடியது வேறில்லை, ஊழின்படியே எல்லாம் நடக்கும் என்ற தத்துவத்தையும் இப்பாடல் வழி எடுத்துரைத்துள்ளார்.

மன்னனும் மாசறக் கற்றோனும் சீர்தூக்கின் மன்னனிற் கற்றோன் சிறப்புடையன் - மன்னற்குத்

தன்னேசம் அல்லாற் சிறப்பில்லைக் கற்றோருக்குச் சென்றவிட மெல்லாம் சிறப்பு

மூதுரை பாடல் எண் - 26

என அரசனுக்குத் தன்னுடைய நாட்டில் மட்டுமே சிறப்புகள் உண்டு. புலவனுக்கோ அவன் செல்லும் நாடுகளிலெல்லாம் சிறப்புகள் உண்டாகும் என்கிறார்.

சங்கப் புலவர்களும் அரசர்கள் எதிர் கொள்ளும் பல இடையூறுகளை தம் அறிவால் சித்தரித்துள்ளனர். அகப் பாடல்கள்

மட்டுமின்றி புறப்பாடல்களிலும் ஔவையின் கவித்திறன் வெளிப்படுகிறது. ஒரு பெண் மன்னனிடம் தூது அனுப்பியதும் பேச்சுத்திறன் மூலம் வெற்றி பெற்றதும் அக்காலப் பெண்களின் விடுதலை நிலையைக் காட்டுகிறது.

ஔவை பாடிய புறப்பாடல்கள்

ஔவையார் அதியமானுக்கு, புறநானூற்றில் போர்த்தூதுவராக இருந்ததற்கான சான்றுகள் உள்ளன. இதற்குச் சான்றாக இரண்டு நிகழ்வுகளைக் குறிப்பிடலாம். தொண்டை மானுக்கும் அதியமானுக்கும் நிகழ்விருந்த போரினைத் தம் நா வன்மையால் மாற்றியதும், நீண்ட ஆயுளைத் தரும் நெல்லிக்கனியை அதியமான் இவருக்கு வழங்கியதும் ஆகும்.

இவ்விரு நிகழ்ச்சிகளும் ஔவையின் பெருமைக்குச் சான்று பகர்கின்றன. அக்காலத்தில் இடைக்காலம் போன்று பெண்ணுரிமை மறுக்கப்படவில்லை. பெண்கள் சிறப்பாகப் போற்றப்பட்டனர். பெண் என்பதால் ஔவையின் அறிவு நலம் குறைத்து மதிப்பிடப்படவில்லை. அதியமான் தன் சார்பாக தூது அனுப்ப ஔவையைத் தேர்ந்தெடுத்த செய்தி ஒன்றே அவரது உயர் மதிப்பிற்கும் தன்னம்பிக்கைக்கும் சான்றாகின்றது. சங்க காலத்தில் பெண்களுக்கு இருந்த நன்மதிப்பையும் உரிமையையும் இவரது பாடல்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன.

புதியதும் உடைந்ததும்!

இவ்வே, பீலி அணிந்து மாலை சூட்டிக் கண்திரள் நோன்காழ் திருத்தி, நெய் அணிந்து

கடியுடை வியன்நக ரவ்வே; அவ்வே பகைவர்க் குத்திக் கோடுநுதி சிதைந்து

கொல்துறைக் குற்றில மாதோ; என்றும் உண்டாயின் பதம்கொடுத்து

இல்லாயின் உடன்உண்ணும்

இல்லோர் ஒக்கல் தலைவன்

அண்ணல்எம் கோமான் வைந்நுதி வேலே.

புறநானூறு பாடல் எண் - 95.

செல்வம் இருந்தால் மற்றவர்களுக்கு உணவளித்துப் பிறகு தான் உண்ணுவதும், செல்வம் இல்லையானால் (குறைந்தால்) தன்உணவைப்பிறரோடுபகிர்ந்துஉண்ணும் பண்புடைய, வறிய சுற்றத்தார்களின் தலைவனாகிய பெருமைக்குரிய என் வேந்தன் அதியமானின் கூர்மையான வேல்கள், பகைவரைக் குத்தியதால் பக்கமும் நுனியும் முரிந்து கொல்லர்களின் சிறிய உலைக்களத்தில் எந்நாளும் உள்ளன. ஆனால், உன் படைக்கருவிகளான இவை, மயில் தோகை அணிவிக்கப்பட்டு, மாலை சூட்டப்பட்டு, வலிய திரண்ட பிடிசளை உடையதாய் நெய் பூசப்பட்டு, அழகு செய்யப்பட்டு காவல் மிக்க பெரிய இடத்தில் உள்ளன எனத் தொண்டைமானின் படைக்களத்தைப் புகழ்வது போல போரைப் பற்றி அறியாதவன் நீ என்பதையும் உணர்த்தி, அதியமான் பல போர்களுக்குச் சென்று வெற்றி கண்டவன் அவனை உன்னால் வெல்ல முடியாது என்பதை மறைமுகமாக எடுத்துரைத்து அவ்விருவருக்கும் நிகழ்விருந்த போரைத் தடுத்து நிறுத்தியவர்.

இப்பாடலால் தொண்டைமான் ஓளவையை அரசியல் தூதராக ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார் என்பது தெளிவாகின்றது. அரசியல் விவாதிக்கக்கூடிய இடங்களில் பெண்களைச் சேர்க்கக்கூடாது என்று பாரதத்தில் கூறப்பட்ட பெண் ஒதுக்குமுறையும், பெண் தாழ்வு கொள்கைக்கும், பழந்தமிழ் போக்கிற்கும் உள்ள பெரிய வேற்றுமையை இவ்விடம் உணர முடிகின்றது.

அடுத்ததாக, அரிதில் கிடைத்த நெல்லிக்கனியைத் தான் உண்டு வாழ்வதை விட ஓளவை போன்ற பெரும் புலவர்கள் உண்டு நீண்ட நாள் வாழ்வதே தலை சிறந்தது என நினைத்து நெல்லிக்கனியை ஓளவைக்கு வழங்கினான் அதியன்.

**பால்புரை பிறைநுதல் பொலிந்த சென்னி
நீலமணி மிடற்று ஒருவன் போல்
மன்னுக பெரும நீயே, தொல்நிலைப்**

**பெருமலை விடரகத்து அருமிசைக்
கொண்ட**

சிறியிலை நெல்லித் தீம்கனி குறியாது

ஆதல் நின் அகத்து அடக்கி,

சாதல் நீங்க, எமக்கு ஈந்தனையே!

புறநானூறு பாடல் எண் - 91

தான் நெடுங்காலம் வாழவேண்டும் என எண்ணாமல் தமிழ் தழைக்கவேண்டும், தமிழ் தழைத்தால் மக்கள் சிறப்புடன் வாழ்வார்கள் என்ற கருத்துடன் ஓளவையாருக்கு கொடுத்த கனியின் மூலம் தன் நட்பை உயிராக மதித்து உயிர்க்கொடை, வழங்கிய அதியமானை ஓளவை பாராட்டியுள்ளதை இதன் மூலம் அறியமுடிகின்றது.

ஓளவையார் அரசர்களைப் புகழ்ந்து பாடினாரயினும் தன்னிலை தாழாதவர். ஒருமுறை அதியமான் ஓளவைக்குப் பரிசு வழங்கினால் தன்னை விட்டுப் பிரிந்து சென்றுவிடுவாரோ என்று எண்ணி பரிசு வழங்கக் காலம் நீட்டித்தான். இதை அறியாத ஓளவையோ காலம் தாழ்த்து வதைத் தாங்க இயலாதவராக,

மரம்கொல் தச்சன் கைவல் சிறாஅர்

மழுவடைக் காட்டகத்து அற்றே

எத்திசைச் செலினும் அத்திசைச் சோறே

புறநானூறு பாடல் எண் - 206

என்ற பாடலடி வாயிலாக அதியனுக்குத் தான் வேறிடம் செல்ல எண்ணியதை உணர்த்தித் தம் தன்மான உணர்வையும் வெளிப்படுத்துகின்றார்.

முடிவுரை

ஆராய்ந்த சொல் வன்மையும், நாயமும் ஓளவையின் உயிரோடும், உள்ளத் தோடும், உணர்வோடும் ஒட்டியது. கலை சொற்களைத் தேர்ந்தெடுத்து, இனிது கோர்த்து சொல்லும் கலையே கவிதை கலை இக்கலையில் கைதேர்ந்தவர் அவர். பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஆழ்கடலுள் தோன்றிய அரிய சிப்பிக்குள் விளைந்த முத்து. பல்துறைகளிலும் போதிய உரிமைகளும் கல்வியும் உடையவர்களாகவே பெண்களைத் தமிழ்

சமுதாயம் வளர்த்தது. அப்போக்கிலேயே தமிழ் சமுதாயம் வளர்ந்து வந்திருந்தால், அக்காலத்தில் கவிதைத் துறையில் சிறப்பு பெற்றது போலவே இக்காலத்திலும் பெண்கள் பல்துறைகளிலும் சிறப்புற்று இருந்திருக்கலாம்.

துணைநூற் பட்டியல்

1. ஓளவை வளம் - மு. முகமது தாஹா பெண்ணியம் அணுகுமுறைகளும் இலக்கியப் பயன்பாடும்.